

TEI2CEI2TEI oder Sapere Aude: habe Mut, dich deines eigenen Schemas zu bedienen!

Atzenhofer-Baumgartner, Florian

florian.atzenhofer-baumgartner@uni-graz.at
University of Graz, Österreich
ORCID: 0000-0001-8157-8629

Lamminger, Florian

florian.lamminger@uni-graz.at
University of Graz, Österreich
ORCID: 0000-0002-1310-6352

Tscherne, Niklas

niklas.tscherne@uni-graz.at
University of Graz, Österreich
ORCID: 0000-0002-7211-7393

Vogeler, Georg

georg.vogeler@uni-graz.at
University of Graz, Österreich
ORCID: 0000-0002-1726-1712

Die Charters Encoding Initiative (CEI) (Vogeler, 2005) hat wichtige Arbeit bei der Standardisierung der XML-Kodierung (historischer) Urkunden geleistet und ist in einer für Monasterium.net angepassten Version auch in über 650.000 Urkunden im praktischen Einsatz. Die Einschränkungen des CEI-Dialekts, welcher von TEI-P4 beeinflusst war, haben jedoch die Notwendigkeit einer Transformation in ein weiter verbreitetes und flexibleres Format hervorgehoben. So konzentrierte sich etwa das CORD-Projekt auf die Konvertierung von CEI in TEI-P5 (Vogeler et al., 2018). Ein angepasstes TEI-Schema wurde erstellt, Transformations-Workflows entwickelt und die Flagship-Sammlung “Illuminierte Urkunden” (Roland, 2014; Bartz & Gneiß, 2018, Roland et al., 2017) von Monasterium.net im Geisteswissenschaftlichen Asset Management System (GAMS) langzeitarchiviert.

Um CEI insgesamt interoperabler zu machen und die gesamte XML-Datenbank hinter Monasterium.net für den Einsatz in einem KI-gestützten ‘Virtual Research Environment’ (Vogeler, 2023) im Rahmen des ERC-Projektes “From Digital to Distant Diplomatics” (DiDip, 2023) vorzubereiten, generalisieren wir existierende Workflows und verbessern ihre Robustheit. Dieser Prozess erfordert eine sorgfältige Analyse der Daten, die Anpassung des bereits erstellten TEI-Schemas, die Erweiterung der Transformation inkl. ausführlicher Validierung sowie entsprechende

Dokumentation. Er beinhaltet eine konservative Einführung neuer Elemente (z. B. Authentifizierungsmittel; Winslow, 2020), Anpassung von Datentypen sowie die Anreicherung, Bündelung und Normalisierung von Daten (z. B. Sprachcodierung, Datumsangaben). Zudem streben wir ein Schema an, das zwar auf die Bedürfnisse der Domäne eingeht, aber gleichzeitig strengere Vorgaben für die Kodierung und Eingabe von Daten bietet. Es gilt weniger das Ziel, den bestehenden Bestand einmalig aufzuräumen, sondern es sollen Lehren aus der Vielfalt der vorhandenen Daten gezogen werden und mit einem Schema langfristig auf bessere und konsistentere Daten hingearbeitet werden.

Insgesamt liegt dem Transformationsprozess ein iterativer Ansatz zugrunde, der sich zunächst auf abgeschlossene und intensiv annotierte Urkundensammlungen in Monasterium.net, wie der des Zisterzienserklosters Fontenay (Stutzmann, 2022), konzentrierte. Nachdem mehrere solcher Sammlungen erfolgreich erfasst und konvertiert worden waren, richtete sich der Fokus auf den gesamten Datenbestand von Monasterium.net. Diese umfassendere Sichtweise ermöglichte es, Probleme in den Daten, der Transformation sowie dem Schema zu identifizieren und zu lösen, um einen reibungslosen und genauen Transfer zu gewährleisten.

Der Mehrwert unserer Arbeit liegt in der erhöhten Präzision der Validierung auch für zukünftige Daten. Diese Ergebnisse sind gleichzeitig reproduzierbar und projekt-überdauernd nachhaltig. Methodisch wird der Mehrwert garantiert durch das Anknüpfen an bestehende CEI2TEI-Workflows, das Erweitern der XSLT-Pipeline anhand datengetriebener Textauszeichnungsanalyse sowie das Testen und Evaluieren der Transformation im TEI-Header sowie in Markup der Texte selbst mithilfe von statistischen String-Ähnlichkeitsmessungen. Dieser Zugang ermöglicht es uns, zwischen etwaigen Kodierungsanomalien im existierenden CEI-Datenbestand, die sich im Lebenslauf der Plattform ergeben haben (Bürgermeister et al., 2018), und korrekter Abbildung des Ausgangsschemas auf das Zielschema zu unterscheiden. Bei der Transformation können wir also agnostisch gegenüber inhaltlichen Kodierungsfehlern sein, sie nicht als Fehler der Transformation identifizieren, sondern sie ggf. schon in den Ausgangsdaten berichtigen. Somit werden keine Daten ‘zurückgelassen’ und die vergangene Annotationsarbeit wird aufgewertet. Damit schlagen wir aber auch einen Workflow vor, der auf andere Datensätze übertragbar ist: Die Kombination aus formaler Analyse des Schemas und der existierenden Daten (vorhandene Kodierung) mit statistischen String-Ähnlichkeiten erlaubt es, Konsistenz zwischen Ausgangs- und Zieldaten strukturell wie inhaltlich zu prüfen - egal, ob halbautomatisch oder manuell.

Abbildung 1: Abstrahierter Workflow einer datengetriebenen Validierung und Transformation

Schließlich stellt die verbesserte Interoperabilität und die langfristige Nutzbarkeit der so konvertierten Daten einen erheblichen Mehrwert für die wissenschaftliche Gemeinschaft dar. Interoperabler werden Schema und Daten durch die bessere Verständlichkeit und die logische Annäherung an existierende Schnittstellen, z.B. ediarum oder GAMS. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Schemas und der Transformation ist Voraussetzung dafür, dass zukünftige Anforderungen und Entwicklungen antizipiert werden können. Weitere Forschung kann somit auf einer soliden Datenbasis aufbauen, besser begründete Annahmen über Struktur und Inhalt der Daten machen und sich so auf neue, innovative Untersuchungen konzentrieren. Das Projekt ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur dauerhaften Erhaltung und verbesserten Zugänglichkeit mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Urkunden in digitaler Form.

Im Sinne der interdisziplinären Nachhaltigkeit erproben wir einen quelloffenen adaptierbaren Workflow und Python-Code, mithilfe dessen man XML-Datenbestände effektiv und kontrolliert beschreiben, evaluieren und assoziierte Schemata informierter verändern und transformieren kann.¹

Fußnoten

1. Weiterführende und aktualisierte Referenzen und Beschreibungen des Workflows sind unter <https://github.com/didip-eu/DHd-2024-TEI2CEI2TEI> verfügbar.

Bibliographie

Bartz, Gabriele und Markus Gneiß. 2018. *Illuminierte Urkunden: Beiträge aus Diplomatie, Kunstgeschichte und Digital Humanities*. Archiv für Diplomatie, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. Beiheft 16. Köln: Böhlau Verlag.

Bürgermeister, Martina, Gerlinde Schneider, Stephan Makowski, Daniel Jeller, Jan Bigalke, Christian Theisen und Georg Vogeler. 2018. "Software Aging" in Den DH: Kritik Des Reinen Forschungswillens." Köln, February 26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4622334>.

CORD. 2019. Urkunden als offene Forschungsdaten. Ein Pilotprojekt zur Langzeitsicherung von Monasterium.net. <https://gams.uni-graz.at/context:cord>.

DiDip. 2023. From Digital to Distant Diplomatics. <https://didip.eu>.

Roland, Martin, Andreas Zajic, Georg Vogeler, Gabriele Bartz und Markus Gneiß. 2017. *Illuminierte Urkunden*. <https://www.monasterium.net/mom/IlluminierteUrkunden/collection>.

Roland, Martin. 2014. "Illuminierte Urkunden Im Digitalen Zeitalter: Maßregeln Und Chancen." In *Digital Diplomatics: The Computer as a Tool for the Diplomatist?*, hg. von Antonella Ambrosio, Sébastien Barret und Georg Vogeler, 245–69. Köln: Böhlau. <https://doi.org/10.11588/ARTDOK.00007706>.

Stutzmann, Dominique. 2022. "Fontenay Dataset. Original Charters From Fontenay before 1213." Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6507963>.

Vogeler, Georg, Martina Bürgermeister, Niklas Tscherne und Sean Winslow. 2018. "CEI2TEI." XSLT. <https://github.com/GVogeler/CEI2TEI>.

Vogeler, Georg. 2005. "Towards a Standard of Encoding Medieval Charters with XML." *Literary and Linguistic Computing* 20 (3): 269–80. <https://doi.org/10.1093/lc/fqi031>.

Vogeler, Georg, Daniel Luger, Angelos Nicolaou, Tamas Kovacs, Florian Atzenhofer-Baumgartner, Florian Lamminger, Sandy Aoun und Franziska Decker. 2023. "Building a Virtual Research Environment to Move from Digital to Distant Diplomatics (ERC Project DiDip)." <https://doi.org/10.5281/zenodo.7711548>.

Winslow, Sean M. 2020. "Authenticating Features in the TEI." *Journal of the Text Encoding Initiative*, no. Issue 13 (May). <https://doi.org/10.4000/jtei.3608>.